

INFORMATIKA FANINI O'RGATISHDA MASOFADAN O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ASOSIY OMILLARI VA SAMARADORLIGI

Jo'rayev Farxodbek Murodjon o'g'li

magistr

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Tel:+998 97 992 04 08

E-mail: f.a.r.x.o.d.b.e.k.a.n.d.i.j.o.n@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7550401>

Annotatsiya. Hozirgi kunda qarori masofaviy ta'lim tizimini yangi axborot texnologiyalari vositalari asosida shakllantirish, zamonaviy ta'lim axborot resurslari va portallar yaratish hamda ta'limni yanada axborotlashtirish dolzarb masala xisoblanadi. Makolada masofaviy masofaviy ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning asosiy omillari va samaradorligi yoritilgan.

Abstract. Currently, a decision has been made to form an education system based on new information technologies, create modern educational information resources and portals, as well as further informatization of education. The article describes the main factors and the effectiveness of the use of modern technologies in the distance education system.

Аннотатсия. В настоящее время принято решение о формировании системы образования на основе новых информационных технологий, создании современных образовательных информационных ресурсов и порталов, а также дальнейшей информатизации образования. В статье описаны основные факторы и эффективность использования современных технологий в системе дистанционного образования.

Kalit so'zlar: kompyuter, multimediali elektron qo'llanmalar, internet, elektron ma'lumotlar bazasi, masofadan o'qitish.

Keywords: computer, multimedia electronic applications, Internet, electronic database, distance learning.

Ключевые слова: компьютер, мультимедийные электронные приложения, Интернет, электронная база данных, дистанционное обучение.

KIRISH

Masofaviy masofaviy ta'lim tizimini tubdan isloh etish jarayonida o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va undan samarali foydalanishni ta'minlash, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy adabiyotlarni takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda

masofaviy ta'limga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, o'quv yurtlaridagi axborot-resurs markazlari faoliyatini zamonaviy talab va mezonlar asosida tashkil etish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilayotir. Chunki masofaviy ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari asosida tashkil etiladigan darslar quyidagi talablarga javob bera olishi lozim: [1,2]

- fanning ilg'or yutuqlari, pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish, darsni o'quv-tarbiyaviy jarayonning zamonaviy qonuniyatlari asosida tashkil etish;
- darsda pedagogik va axborot texnologiyalar yordamida barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta'minlash; [3,4]
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida o'quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida o'quvchilar anglab etadigan fanlararo bog'liqliklarni o'rnatish;
- ilgari o'rganilgan bilim va malakalari, shuningdek, o'quvchilarning ri-vojlantirish darajasiga tayanish; [5,6]
- pedagogik va axborot texnologiyalar shaxsning har tomonlama rivojlantirishni motivatsiyalash va faollashtirish;
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida o'quv-tarbiyaviy faoliyatning barcha bosqichlari mantiqiyligi va emotsionalligini oshirish; [7,8]
- pedagogik va axborot texnologiyalar vositalardan samarali foydalanish;
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida zarur bilim, ko'nikma va malakalar, fikrlash va faoliyat ratsional usullarini shakllantirish;
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida mavjud bilimlarni doimo boyitib borish ehtiyojini yuzaga keltirish; [9,10]
- pedagogik va axborot texnologiyalar asosida har bir darsni puhta loyihalashtirish, rejalashtirish, tashhis va tahmin qilish.

Ma'lumki, birgina shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi va ular-dan barcha sohalarda keng foydalanish masofaviy ta'lim tizimi imkoniyatlari tubdan o'zgartirdi, shu bilan birga Internet tarmog'i masofaviy ta'lim tizimiga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha yanada katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shuning uchun ham masofaviy ta'lim tizimini takomillashtirish eng avvalo, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini ta'lim va tarbiya tizimiga tatbiq etish bilan bog'liq bo'lib kompyuterli ta'limning shakllanishiga imkon beradi.[11,12] Masofaviy ta'lim tizimida ta'lim dasturlari

bilan ta'minlangan kompyuter larni deyarli barcha didaktik masalalarni, shu jumladan axborotni yig'ish, saqlash va uzatish, o'quv-tarbiyaviy jarayonini boshqarish, talabalar bilimni nazorat va tahlil qilish, mashqlarni bajarish, o'quv jarayoni rivojlanishi haqida ma'lumotlarni to'plash kabi boshqa masalalarni hal etishda tatbiq etish mumkin. [13]

Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim tizimining quyidagi asosiy yo'nalishlarini aniqlashga imkon beradi:

– masofaviy ta'lim tizimida o'qitiladigan barcha fanlar bo'yicha o'zlashtirish darajasini oshirishni ta'minlash;

– masofaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning qobiliyati, iqtidori, mustaqil fikrlash, kommunikativ malakalarnishakllantirish, fanlar bo'yicha bilim egallashni rivojlantirish, malak va ko'nikmani shakllantirishga imkon beruvchi jarayonlarga e'tiborni kuchaytirish.

– talabalar bilimni nazorat qilish uchun pedagogik va axborot texnologiyalaridan avtomatlashtirilgan test sinovlari o'tkazish, baholash va boshqarishda keng foydalanish, ya'ni pedagogik jarayonning samaradorli-gini oshirish.[14,15]

Pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali masofaviy ta'lim tizimining sifati quyidagi ikki asosiy omil bilan aniqlanadi:

– masofaviy ta'lim tizimiga tatbiq etilayotgan axborot-kommunikatsion texnologiyalari vositalarining sifati;

– axborot texnologiyalari vositalarining zamonaviy dasturiy vositalarining sifati;[16]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shuning uchun ham bugungi kunda respublikamizda axborot-kommunikatsion texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim tizimi sifatini oshirish uchun elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish, takomillashtirish va ta'lim jarayoniga joriy etish maqsadida ko'plab multimediali umum ta'lim dasturlari yaratilmoqda. Bundan tashqari ta'lim muassasalari texnik imkoniyatlari keng zamonaviy dasturiy vositalar, ya'ni ilg'or kompyuter texnologiyalari, grafik va video tahrir qilish dasturlari bilan ishlash imkonini beradigan kompyuter sminflari bilan jihozlanmoqda. Bu esa ta'lim tizimini etishning zamonaviy texnologiyalaridan, shu jumla-dan multimedia va masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish imkonini bermoqda.[17,18]

Keyingi yillarda masofaviy ta'lim tizimini axborot texnologiya-lari asosida tashkil etishda masofadan turib o'qitish texnologiyasi keng rivojlanmoqda. Masofaviy o'qitish texnologiyasiga ko'ra o'quvchi qaerda va qanday holatda

bo'lishidan qat'iy nazar muayyan ta'lim muassasasi ta'lim dasturini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.[19]

Masofadan o'qitish tizimi, hozirgi kunda, kompyuter va axborot texnologiyalari asosida keng qo'llaniladigan ta'lim yo'nalishidan biri bo'lib kelmoqda. Masofaviy ta'lim tizimida masofadan o'qitish tizimini qo'llash uchun o'qitiladigan barcha fanlar bo'yicha avtomatlashtirilgan o'quv kurslar, elektron darsliklar, qo'llanmalar, ya'ni elektron axborot resurslari bazasini yaratish kerak bo'ladi. Ushbu elektron axborot resurslari CDROM yoki fleshka disklarda yozilgan bo'lib, kompyuter tarmoqlariga joylashtirilgan bo'ladi. Ulardan turli ta'lim yo'nalishlarida bilim olayotgan talabalarning mustaqil bilim olishida, o'tilgan mavzularni takrorlashda, hamda olgan bilimlari asosida nazoratlar topshirishda o'rgatuvchi, axborot-ma'lumotli, nazorat qilish dasturlarining qo'llanilishi axborot va kompyuter texnologiyalari asosida masofadan o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun ana shu funktsiyalarning hammasini o'zida mujassamlashtiruvchi elektron o'quv darsliklarni yaratish, hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda [20,21,22].

Hozirgi globallashuv davrida internet tarmog'i orqali real vaqt tizimida o'qitish tezlik bilan rivojlanib borayotgan ta'lim olish turlaridan biri hisoblanmoqda. Elektron ta'lim tizimi ixtiyoriy masofadan hech bir to'siqlarsiz ta'lim berish va ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, an'anaviy ta'lim tizimiga nisbatan real vaqt tizimidagi masofaviy ta'lim tizimida o'qitish samaradorligi yuqoriroqdir (Means, Toyama, Merfi, Bakiya va Jons, 2013). Real vaqt tizimidagi masofaviy o'qitish tizimida video ma'ruzalardan foydalanish eng samarali o'qitish usulidir. Misol keltiradigan bo'lsak, Vang (2008) Tayvand davlatida 10 yil meditsina sohasida o'qib, onlaynda o'qitilayotgan tibbiyot bo'yicha video ma'ruzalar yordamida aholi orasida tibbiy xizmatni yaxshilanganligini aytadi. [23,24]. Yana bir misol, Janubiy Koreyaning poytaxti Seul shahrida joylashgan Chung- Ang universitetida har bir fan bo'yicha onlayn elektron sinfi (e-class) mavjud. Fanga qatnashishga ro'yxadan o'tgan talaba "e-class" ga ham kirish huquqiga ega bo'ladi. Ushbu "e-class" da nafaqat Microsoft Power Point dasturida qilingan prezentatsiyalar balki, video ma'ruzalar, uy vazifasi topshiriqlari ham mavjud. Mashg'ulotga ma'lum sabab bilan qatnasha olmagan yoki darsni yaxshi o'zlashtira olmagan talaba "e-class" ga kirib video ma'ruzalardan foydalanishi mumkin. Bu albatta ta'lim olish samaradorligini yanada oshiradi va yetuk kadrlar tayyorlashga zamin bo'ladi degan fikrdaman.[25,26]

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) shiddat bilan kirib kelishi bilan birga, u ta'limning samaradorligini oshirishda eng qulay omillardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham ilg'or mamlakatlar ta'lim tizimida kompyuter texnikasidan, zamonaviy axborotkommunikasiya texnologiyalaridan unumli foydalanishga qaratilgan izlanishlar to'xtovsiz kechmoqda. [27,28]

Umuman olganda, hozirgi kunda jamiyatni standart sanoatlashgan iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishi kuzatilmoqda. Yangi iqtisodiyot mijozlari – foydalanuvchilar iqtisodiyoti hisoblanadi, shuning uchun jahon axborot va telekommunikatsiya sanoatini rivojlanishini asosiy omili keng ko'lamda yangi avlod xizmatlarini taqdim etish bo'lib kelmoqda. [29]

Ta'limda fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil masofaviy ta'lim tizimi bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O'quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. Bunda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo'ldir [30,31,32]. Ta'lim tizimiga elektron axborot ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish, ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini tanqidiy baholash va takomillashtirishdagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- ETni o'quv jarayoniga tatbiq etish uchun lozim moddiy texnika bazasini yaratish;
- o'quv jarayoni uchun ET mo'ljallangan ta'lim texnologiyalarini yaratish va qo'llash;
- talabalarni zamonaviy ET texnologiyalari sohasida bilim va ko'nikmalarini shakllantirish;
- ETni joriy etish orqali ta'lim tarbiya va o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish.[33]

Elektron axborot resurslari ta'limga oid axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidan iborat bo'lib, u ta'limga oid turli axborotlarning yaratilishini belgilovchi ichki va tashqi omillarga bog'liq:

- ichki omillar - bu axborotlarning yaratilishi, turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.

- tashqi omillar — bu ETning texnika uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi. [34]

ETdan foydalanish esa, ular bilan muloqotda foydalanuvchilarning ko'nikma va malakalariga bog'liq. Shuning uchun, dastlab zamonaviy telekommunikasiya vositalarining o'zi nimaligini bilib olish muhim sanaladi.

Zamonaviy telekommunikasiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo'lib, unga ma'lum bo'lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, internet kabi tushunchalardan tashqari, qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma'lumotlar ombori, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo'lishi mumkin.[36]. "XXI asr axborotlashtirish asri" da ta'lim sohasiga elektron ta'limni joriy etish, har bir ta'lim muassasasida: o'qitish va o'qish jarayonining; ta'lim muassasasi boshqarilishining; ta'lim muassasasi faoliyati muhitining axborotlashtirilishini talab qiladi. Ta'lim muassasida ET muhitini tashkil etish bosqichlari psixologik axborot muhitini yaratishdan boshlanadi. Texnologik va ilmiy natijalar, yaratilgan dasturiy mahsulotlar asosida zamonaviy vositalar va metodlardan foydalanishga ehtiyoj shakllantiriladi. Bunda har bir ta'lim muassasida individual va maslahat mashg'ulotlar asosida pedagoglarni mustaqil va kompyuter ta'limi tizimini tashkil etish kerak. Ta'lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va ta'limda foydalanishga mamlakatimizda alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimiga ETni joriy etish, birinchi navbatda, jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta'lim sohasining axborotlashuviga, axborot ta'lim resurslarini ishlab chiqishiga bog'liq[37,38]. Ta'limning fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasi asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta'lim (MT) tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish ana shunday muhim vazifalar sirasiga kiradi. O'quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. AKTni ta'lim jarayonida (xususan, MT jarayonini) qo'llash asosan ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi. Birinchi sharti, bu texnik jihozlar bo'lsa, ikkinchisi sharti esa maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanganligidir[39,40,41].

XULOSA

Elektron o'quv darsliklar biron bir fan, ya'ni aniq sohaga yoki ta'lim yo'nalishiga mo'ljallangan bo'lib, o'qitish jarayonida ulardan qanday bilim olish va

o'rganishda foydalanadilar. Talabalarning mustaqil bilim olishida, o'tilgan mavzuni takrorlashda hamda olgan bilimlarini tekshirishda trenajyor, ma'lumotli, o'yin, nazorat qilish dasturlarini qo'llash, ularni o'rganilayotgan mavzu bo'yicha amaliy bilim va malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi hamda o'quvchilarning amaliy qobiliyatlari va malakalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.[42]

Pedagogik va axborot texnologiyalari vositalaridan masofaviy ta'lim tizimida foydalanishning samaradorligi o'qituvchilarning o'quv jarayoniga shu texnologiyalarni qo'llashga oid bilim hamda malakalarining darajasi va tajribasiga ham bog'liq bo'ladi. Boshqacha aytganda, masofaviy ta'lim tizimida pedagogik va axborot texnologiyalaridan mukammal foydalanish uchun asosiy e'tibor, eng avvalo, o'qituvchiga va o'quvchiga zarur bo'lgan sharoitni yaratish hamda ta'lim -tarbiya jarayonlarida zamonaviy elektron axborot va uslubiy resurlaridan samarali foydalanishga qaratilishi lozim.[43,44]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomidov, A. A. (2021). Xavfsizlik Yostiqchasi Turlari. Интернаука, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). Yo'lovchi Va Yuk Tashish Shartnomasi Va Uning Mazmuni, Mohiyati. Internauka,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). Transport Logistikasida Zahiralar Va Omborlashtirish. Internauka,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. Сотиболдийевнм (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. Internauka,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. Интернаука” Научный Журнал, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va E'takchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, (2), 1.
7. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Muhammadali O'g'li, T. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. Universum: Технические Науки, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. Universum: Технические Науки, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.Com/Pdf/Tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.Pdf](https://7universum.Com/Pdf/Tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.Pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). Датчики Температуры. European Journal Of Interdisciplinary Research And Development, 4, 62-66.

11. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). Датчики Температуры. European Journal Of Interdisciplinary Research And Development, 4, 62–66. [Http://Www.Ejird.Journalspark.Org/Index.Php/Ejird/Article/View/65](http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65)
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon O'G'Li, Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон Ўғли. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari . Journal Of New Century Innovations, 5(5), 13. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/932](http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932)
13. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон Ўғли.(2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 5(5), 13.
14. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64–71. Retrieved From [Https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1703](https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1703)
16. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Baxodir O'G'Li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir O'G'Li. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60–63. Retrieved From [Https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1702](https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1702)
18. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Device For Manual Control Of Vehicle Brake And Accelerator Pedal . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 77–83. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2006](http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2006)
19. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Совершенствование Системы Электрооборудования Автомобилей На Базе Адаптивных Преобразователей Энергии. Journal Of New Century Innovations, 9(2), 84–92. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2007](http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2007)
20. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Исследования Основных Характеристик Остановочных Пунктов Маршрутного Пассажирского Транспорта . Journal Of New Century

- Innovations, 9(2), 93–99. Retrieved From
[Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008)
21. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin O'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 76–82. Retrieved From
[Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969)
22. Shodmonov, S. A. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari.
23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin O'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon O'g'li. (2022). Respublikamizda Yuklarni Tashishda Logistik Xizmatlarni Qo'shni Respublikalardan Olib Chiqish Va Rivojlantirish Omillari . Journal Of New Century Innovations, 9(1), 83–90. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970)
24. Аббасов Саидолимхон Жалололиддин Угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон Угли. (2022). Оценка Показателей Исползования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 101–108. Retrieved From
[Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
25. Шодмонов, С. А. (2022). Оценка Показателей Исползования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
26. Anvarbek Ahmadjon O'G'Li Xomidov, Sayidbek Abduvayidovich Shodmonov, & Guldonga Akbarjon Qizi Turg'Unova. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61–66. Retrieved From
[Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266)
27. Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61-66.
28. Анварбек Ахмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67–72. Retrieved From
[Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267)

29. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67-72. <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
30. Qizi Turg'Unova, G. A., Ahmadjon O'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). Suyuq Va Gaz Holatidagi Hamda Chang Ko'rinishidagi Yuklarni Tashuvchi Maxsus Va Gibrid Avtomobillar. In Conference Zone (Pp. 287-295).
31. Ahmadjon O'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022, December). Yo 'Lovchi Avtomobil Transporti Vositalari. In Conference Zone (Pp. 207-214).
32. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Nabijon O'g, A. O. T. (2022). Transport Va Piyodalar Harakatining Tavsiflarini O'rganish Va Tahlil Qilish.
33. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. Retrieved From <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
35. Гаффаров, М. Т., & Ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
36. Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.
37. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon O'G'Li Rahimov (2022). Avtomobil Transportida Tashuv Ishlarini Amalga Oshirishda Harakat Xavfsizligini Ta'minlash Uslublarini Takomillashtirish Yo'llari. Образование И Наука В Ххи Веке, 750-754.

39. Угли Рахимов, Р. Р. (2022). Моделирование Процесса Выбора Оптимального Типа Подвижного Состава Для Перевозки Медикаментов Потребителю. *Journal Of New Century Innovations*, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon O'g'li, R. R. (2022, December). Tirsakli Vallarni Tamirlash Istiqbollari. In *Conference Zone* (Pp. 333-342).
41. Inatovich, A. B., & Aripovich, N. A. (2018). Ways Quality Increasing Of Exploitation Of City Bus Capacity And Traffic. *European Science Review*, (5-6), 374-376.
42. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection Of Rational Order Of Buses In Traffic Routes. *Harvard Educational And Scientific Review*, 2(1).
43. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). Method Of Determination Of Public Passenger Transport Interval For" Critical Situations". *Harvard Educational And Scientific Review*, 1(1).
44. Назаров, А. А., & Устабоев, А. Р. (2020). Пути Оптимизации Городского Пассажира Транспорт В Узбекистане. In *Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники* (Pp. 231-236).
45. Назаров А.А. (2022). Шаҳар Жамоат Транспортида Йўловчиларга Хизмат Кўрсатишни Тақомиллаштириш . *Journal Of New Century Innovations*, 15(3), 154–157. Retrieved From [Http://Www.Newjournal.Org/Index.Php/New/Article/View/701](http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/701)
46. Alimukhamedov, S., Nazarov, A., Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022, June). Estimation Of The Interval Of Movement Of Public Passenger Transport In The Direction. In *Aip Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, P. 030055). Aip Publishing Llc.
47. Назаров, А. А. (2020). Организация Городского Заказа На Перевозке Пассажира В Узбекистане. In *Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники* (Pp. 236-240).

